

“БУХАРСКАЯ ЖИЗНЬ” (БУХОРО ҲАЁТИ) ЖУРНАЛИНИНГ ТАРИХИДАН

Махкамов Азизбек

Андижон давлат университети, 07.00.01-Ўзбекистон тарихи йўналиши,

1-босқич таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8211135>

Аннотация. Мазкур мақолада БХСРнинг Москвадаги мухтор вакили Абдурахим Юсуфзоданинг “Бухарская жизнь” журнаliga асос солиши, ундаги мухаррирлик фаолияти, журналдаги мақолаларнинг тафсилотлари баён этилган.

Калит сўзлар: Абдурахим Юсуфзода, БХСР, “Бухоро ҳаёти” Чичерин, Файзулла Хўжаев, Иномжон Хидиралиев.

БХСРнинг Москвадаги мухтор вакиллиги 1921 йилдаёқ ташкил этилган бўлиб унда мухтор вакил лавозимида Мухтор Саиджонов (1921 йил 1 май – 1922 йил 6 май), Мукомил Бурхонов (1922 йил май – 1922 йил август), Абдурашид Мукомиллов (1922 йил 1-август – 1923 йил 20 январ), Ахмаджон Абдусаидов (1923 йил феврал – 1924 йил охири)лар фаолият кўрсатганлар. БХСРнинг консулликлари Петроград ва Полторацк шаҳарларида ҳам ташкил қилинган. Москвада БХСР элчихонаси билан бир қаторда Бухоро ёшлари тахсил олишлари учун ҳукумат томонидан молиялаштирилган “Бухоро халқ маориф уйи”, Москва областининг Зарайск районида жойлашган “Красный Восток” (Қизил Шарқ) фабрикаси ва БХСРнинг СССРдаги савдо бўлими мавжуд бўлган.

1923 йил 30 августда Бухоро коммунистик партиясининг қарори билан ўша пайтда Маориф нозирлигининг Вақф бўлимида фаолият кўрсатаётган Абдурахим Юсуфзода Халқ нозирлар кенгаши раиси Ф.Хўжаевнинг тавсияси билан БХСРнинг СССРдаги мухтор вакили Ахмаджон Абдусаидовнинг ўринбосари этиб тайинланган ва Москвага юборилган. БХСР ташқи ишлар нозири Н.Шарифхўжаев 1923 йил 8 сентябрда СССР ташқи ишлар халқ комиссарлигига А.Юсуфзода оила аъзолари билан биргаликда Москвага юборилганини маълум қилган.

А.Юсуфзода 1923 йил 9 октябрда А.Абдусаидовнинг бошқа лавозимга ўтиши муносабати билан Москванинг Кропотинская кўчаси 12 уйда жойлашган Бухоро элчихонасида бир вақтнинг ўзида БХСРнинг СССРдаги мухтор вакили ва БХСРнинг Москвадаги иқтисодий коллегиясининг раҳбари лавозимига тайинланган. А.Юсуфзода билан биргаликда турмуш ўртоғи Ойимчахон Юсуфзода (Ҳолмухаммедова) ва фарзандлари Фотих ва Улуғбеклар элчихона ҳудудида жойлашган махсус хонадонда истиқомат қилишган.

Шунинг билан бирга СССР ташқи ишлар халқ комиссарлиги томонидан мухтор вакил А.Юсуфзодага махсус дипломатик мандат тақдим этилган. Унга кўра БХСРнинг СССРдаги мухтор вакили А.Юсуфзодага бошқа ҳорижий элчилар билан бир қаторда дипломатик дахлсизлик ҳуқуқи тақдим этилган. Яъни унинг ўзи ва оила аъзоларини суд қилиш ёки ҳибсга олиш қатъиян ман қилинган. Унинг фаолиятига доир ҳар қандай норозилик даъволари фақатгина Ташқи ишлар халқ комиссарлиги томонидан кўриб чиқилиши белгиланган. Мухтор вакилнинг иш жойи ва истиқомат қилувчи хонадони ҳам дахлсиз деб белгиланиб совет ҳодимларидан ҳеч ким аввалдан рухсат олмай туриб унга кириши таъқиқланган

А.Юсуфзода БХСР ва СССР ўртасидаги дипломатик муносабатларни мустақамлаш, дўстлик алоқаларини ўрнатиш йўлида тинимсиз меҳнат қилган. Унинг мухтор вакил лавозимдаги асосий мақсади СССРдаги илмий-техникавий, иқтисодий ва маданий ютуқлардан имкони борича, унумли фойдаланган ҳолда БХСРнинг қолоқ соҳаларини жадал ривожланишига ўз ҳиссасини қўшиш бўлган.

Мисол учун 1924 йил мартда жаҳид ва собиқ мударрис А.Юсуфзоданинг муҳаррирлиги остида Бухоро халқ совет республикасининг ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ҳаётини ёритишга ва кенг тарғиб қилишга бағишланган ўзбек ва рус тилларидаги “Бухарская жизнь” (Бухоро ҳаёти) журнали ўз фаолиятини бошлаган. Нашриёт босмаҳонаси учун БХСР мухтор вакилликнинг маблағи ҳисобидан Москва шаҳри, Моховой кўчаси 4-Советлар уйи ижарага олинган. Мазкур журналнинг икки қўшма сони (март-апрель, 1924 йил) чоп этилган бўлсада, унда Бухоро халқ совет республикасига оид муҳим маълумотлар берилган. Журнал муҳаррири А.Юсуфзода бир қанча идораларга хатлар билан мурожаат қилиб, журнал учун қисқа муддатда БХСРнинг иқтисодий ва сиёсий ҳаётида катта ўрин эгаллаган арбоблардан ўзларининг фикрлари акс этган мақолаларини, ҳукумат буйруқ ва фармойишларини ва бошқа ҳужжат ва материаллар юборишини илтимос қилган. Эътиборли жиҳати шундаки, бу журналда СССР, БХСР, ХХСР, ТАССРда фаолият олиб бораётган йирик давлат ва жамоат арбоблари ўз мақолаларини эълон қилганлар. Масалан, СССР ташқи ишлар халқ комиссари В.Чичерин, совет ҳукумати ҳодимларидан Ф.А.Алелеков, Н.Шаргородский, А.А.Беляков, В.Морозкин, рус профессорларидан Ф.Таберно, Б.Г.Массино, инженерлардан А.В.Чаплыгин, А.Борисов, БХСРдан Халқ нозирлар кенгаши раиси Файзулла Хўжаев, Молия нозири Қори Йўлдош Пўлатов, “Бухоро халқ маорифи уйи” раҳбари А. Тожиев, шоир Хожи Мирзо Турсунзода “Масрур”, Туркистон АССРдан элчи Иномжон Хидиралиевлар ўзларининг мақолаларида Бухоро республикасининг 4 йиллик тарихи, унинг келажакдаги ривожига доир фикр мулоҳазалар, унинг ижтимоий-иқтисодий аҳволи, саноати ҳақидаги ўз фикр-мулоҳазаларини баён қилган. А.Юсуфзоданинг ўзи ҳам “Бухарская жизнь” журналида 2 та мақоласини эълон қилган.

Журнал СССР ташқи ишлар халқ комиссари Г.В.Чичериннинг “Бухарская жизнь” газетасининг ташкил топишига бағишланган “Смычка СССР с Востоком” номли табрикномаси билан бошланган. У ўз мақоласида Бухоро республикаси халқига салом йўллаб, журнал муҳаррирларига омад тилаган ва қуйидаги фикрларни айтган: “СССР ва Бухоронинг яқиндан ҳамкорлиги “Бухоро турмуши” журналида ҳам ўз ифодасини топади, иккала давлатнинг маданий кучларини бирлаштиради. Бухоро намунали шарқ жумҳурияти бўлиб қолиши керак. Унинг сиёсий, иқтисодий ва маданий ҳаётининг барча соҳалари эндиликда нашр этилаётган янги “Бухарская жизнь” журналида ўз ифодасини топмоғи лозим. Журналдан биз СССР ҳодимлари Шарқ халқлари нима ҳақида ўйланмоқда, нимани хоҳламоқдалигини билиб борамиз...” Журналда бу табрик билан бирга миллий Бухоро чопони ва салласини кийиб олган Г.В.Чичериннинг сурати ҳам чоп этилган.

БХСР Халқ нозирлар кенгаши раиси Файзулла Хўжаев бу журналда “Экономическое положение БНСР” (БХСРнинг иқтисодий аҳволи) номли мақоласини эълон қилиб Бухоронинг ички ва ташқи савдоси, қишлоқ хўжалиги, иқтисодий ривожига ҳақида қимматли маълумотлар тақдим қилган.

Абдурахим Юсуфзода ўз муаллифлигидаги “Наши задачи” (“Бизнинг вазифаларимиз”) мақоласида “Бухарская жизнь” журналининг ташкил топиши сабаблари, БХСР ва СССР билан иқтисодий ҳамкорлик алоқалари ҳақида тўхталган. Шунингдек, унинг “О назначении Рыкова” (Риковнинг тайинланиши муносабати билан) мақоласида Алексей Иванович Риковни СССР халқ комиссарлари совети раиси этиб тайинлангани ва бу қарор икки ўртадаги ҳамкорликка ижобий таъсир кўрсатишига умид билдирган. Журнал тахририяти унинг 3-сонини тайёрлаш вақтида молиявий қийинчиликларга дуч келган. Ўрта Осиёдаги миллий-ҳудудий чегараланиш ортидан журналнинг фаолияти деярли тўхтаб қолган ва бошқа сонлари нашр юзини кўрмай қолган. “Бухарская жизнь” журнали атиги икки қўшма сонда чоп этилган бўлсада, ундаги БХСР ва СССР ўртасидаги ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий муносабатлар ҳақидаги кўплаб мақолалар, фактик материаллар, суратлар ва иловалар бугунги кун тарихшунослиги учун муҳим манба бўлиб хизмат қилмоқда.

References:

1. История Бухарской Народной Советской Республики: 1920-1924 гг. : сборник документов. Ташкент: Фан. 1976.
2. “Бухарская жизнь”. №1-2. Москва: 1924. –С.7.
3. Вся Москва в кармане на 1924-25 г. : [справочник]. - М. : Гос. изд-во, 1924. –С.657.
4. ЎзМА 96-фонд, 4-рўйхат, 1805-иш, 5-31 варақлар
5. ЎзМА, 48-фонд, 1-рўйхат, 275-иш, 71-варақ.
6. “Бухоро ахбори” газетасининг 1922-1923 йиллардаги сонлари.